

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЫНОК В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
МОДЕЛЬ «В.О.П.А.Д.» КАК ИНСТРУМЕНТ РЕТРОСПЕКТИВНОГО
АНАЛИЗА ОСОБЕННОСТЕЙ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В 1993 – 2003 гг.

УДК: 329.8

Д.В. Нежданов

В современной политологической литературе выделяется несколько основных этапов развития политических партий в современной России.

Чтобы оценить степень, в которой основные российские партии оказывали влияние на политический процесс с момента зарождения многопартийности в демократической постсоветской России в начале и конце 90-х, сконцентрируем внимание на трех характерных чертах развития партий, предложенных в качестве методологических ориентиров в исследовании партийных систем стран постсоветского лагеря, ранее входивших в Советский Союз, американскими политологами Стивеном Фишем, Джоном Ишиама и Райаном Кеннеди [10, с. 132].

В первую очередь американские специалисты обращают внимание на степень, в которой партии в ходе нескольких электоральных циклов являются «последовательными» организациями, способными поддерживать степень собственной организационной и политической «надежности» в ходе участия в более чем одной избирательной кампании.

Основные *последовательные партии* были определены американскими исследователями как политические организации, которые получили места в Парламенте в ходе хотя бы двух избирательных кампаний в федеральном округе (по партийным спискам) и провели достаточное для формирования парламентской фракции число депутатов.

Вторая мера развития партий – степень, в которой принадлежность к партии способствует повышению результативности кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах. Для измерения этого показателя предлагается сравнить норму успешности выдвижения независимых кандидатов с нормой успешного участия в электоральной кампании кандидатов, выдвинутых при поддержке «последовательных» партий, в одномандатных округах в ходе очередных выборов в Парламент.

Третья мера – степень, в которой последовательные партии «проникли» и закрепили свое влияние на периферии, вдали от густонаселенных территорий. Степень, развития этой партийной черты измеряется способностью партий привлекать голоса в конкурентной борьбе в одномандатных округах на периферии, вне густонаселенных территорий. Предлагаемая мера принимает во внимание количество голосов, отдаваемых в поддержку кандидатов, выдвинутых соответствующими последовательными партиями.

Отметим, что результаты трех постсоветских выборов нижней палаты парламента продемонстрировали высокий уровень партийной «мобильности», в результате чего только три действующие политические партии могут быть квалифицированы как «последовательные». Так, если в 1993 году к

распределению мандатов было допущено восемь политических объединений (АПР, «Яблоко», «Выбор России», Демократическая партия России, КПРФ, ЛДПР, ПРЕС и «Женщины России»), то на выборах 1995 года только четыре из них («Яблоко», КПРФ, ЛДПР, а также НДР как «партия власти» и преемник Выбора

55

России) смогли значительно повлиять на состав второй Думы.

Таблица 1¹.

Степень «последовательности» партий: доля мест «последовательных» партий² в Государственной Думе РФ, полученных в результате выборов по партийным спискам и в одномандатных округах в 1993, 1995 и 1999 гг.

	1993	1995	1999
Процент представителей «последовательных» партий в Госдуме / Динамика в сравнении с предыдущим показателем	59,45 %	68,59%	49,66%
		+ 9,14	- 18,93
Соотношение депутатов от «последовательных партий» и общего числа мест в Госдуме	264/444 ³	308/449 ⁴	223/449

¹ Примечания: Указанные показатели рассчитаны автором на основе данных электоральной статистики, представленных на сайте www.roiip.ru и в справочнике «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 1999. Электоральная статистика». – М.: «Весь мир», 2000.

«Последовательными» партиями стали КПРФ, «Яблоко», ЛДПР и «партии власти» (в 1993 – Выбор России, в 1995 – НДР, в 1999 – Единство).

В результате подсчетов не принимались во внимание непроведившиеся, а также признанные недействительными выборы в Татарстане в 1993, и в Чечне в 1993, 1995, 1999 гг.

Выборы в одномандатных округах Татарстана: выборы состоялись во всех 5 округах 13 марта 1996 года. Поскольку их результаты повлияли на состав второй Государственной Думы, во избежание путаницы их результаты мы относим к 1995 году.

Выборы 1999 года еще более усугубили ситуацию партийной «непоследовательности» и подтвердили соответствующий статус только трех основных политических сил: КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР, а также очередной «партии власти» – «Единства».

Что касается второго фактора развития партий, а именно их «авторитетности», обратим внимание на то, что электоральная статистика в целом свидетельствует о небольшом повышении уровня влияния партий и избирательных блоков на думский предвыборный процесс. Так процент успешных избирательных кампаний, проведенных кандидатами в одномандатных округах представленными партиями, избирательными объединениями или блоками увеличился в 1999 году по сравнению с 1995 с 9,8% до 11,78%.

Предвыборный марафон 1999 года закончился успешно для 8,7% независимых кандидатов, что, также выше результата года 1995, когда 7,2% внепартийных получили депутатские мандаты.

Гораздо более результативными, как видно из таблицы 2, на выборах в одномандатных округах были «последовательные» партии в сравнении с результативностью всей совокупности политических объединений и блоков, претендовавших на места в Госдуме. Более интенсивная позитивная динамика «авторитетности» «последовательных» партий, чем независимых кандидатов, на наш взгляд, во многом подтверждает тезис о гипертрофированном развитии партий в качестве виртуальных политических символов – «торговых марок» на электоральном рынке России.

Таблица 2. Степень «авторитетности» партий: партийные и независимые кандидаты – победители кампаний в одномандатных округах в 1995 и 1999 гг.

	1995	1999	Динамика в %
Независимые кандидаты	7,2%	8,7%	+ 1,5%
	1096/77	1217/105	
Кандидаты «последовательных» партий	16,7%	18,8%	+ 2,1%
	484/81	345/65	

Необходимо также отметить, что очень точно степень развития партий демонстрирует уровень ее организационного развития. В определении уровня регионального развития партий исследователю приходит на помощь вышеупомянутый методологический ориентир – уровень «проникновения» партий на периферию.

Таблица 3. Партийное «проникновение»: средние величины объема голосов, полученных кандидатами «последовательных» партий в городских и не-городских (сельских) округах (%) в 1995 и 1999 гг.

Россия	Голоса, полученные кандидатами, выдвинутыми партиями в городских округах Доля голосов в % (кол-во округов)	Голоса, полученные кандидатами, выдвинутыми партиями в сельских округах Доля голосов в % (кол-во округов)
1995	11,79% (n = 163)	12,89% (n = 61)

1999	13,20% (n = 163) + 1,23%	13,02% (n = 61) + 0,13%
------	--------------------------------	-------------------------------

¹ Примечания: Указанные показатели рассчитаны автором на основе данных электоральной статистики, представленных на сайте www.roiip.ru и в справочнике «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 1999. Электоральная статистика». – М.: «Весь мир», 2000.

В Чечне в 1995 году выборы не проводились, в Татарстане они были проведены 13 марта 1996 года. Их результаты мы относим к 1995 году.

Полученные в результате исследования данные, как видно в таблице 2 демонстрируют выраженную позитивную динамику развития партий в округах компактного проживания населения (городс-

56

ких округах): там проникновение «политических» партий увеличилось в период с 1995 по 1999 год на 1,23%.

В то же время соответствующий показатель проникновения партий в сельские округа в указанный период возрос только на 0,13%, что, впрочем, также подтверждает крайне заторможенный характер развития структурного потенциала современных российских партий, в отличие от их символического потенциала, демонстрируемого уровнем «авторитетности» «последовательных» политических партий, чья позитивная динамика в аналогичный период превысила 2%, при достаточно высоком исходном уровне в 16,7%.

Не менее важными доказательствами преимущественно виртуального развития политических партий в 90-е годы выступает и сопоставление параметров структурной динамики «проникновения» или иными словами результативности «баллотировки» кандидатов, выдвинутых «последовательными» партиями и независимых выдвиженцев. Так, средняя результативность независимых кандидатов на выборах в сельских мажоритарных округах составила в 1995 – 8,88%, в 1999 – 9,92%; а в городских округах 6,58% и 8,18%, соответственно. То есть позитивная динамика составила в сельских округах 1,4%, а в городских – 1,6%, в то время как средняя результативность «баллотировки» партийных кандидатов увеличилась значительно меньше: на 0,13% – на селе и на 1,23% – в городах.

Таблица 4. «Проникновение» независимых кандидатов: средние величины объема голосов, полученных непартийными кандидатами в городских и сельских округах (%) в России в 1995 и 1999 гг.

Россия	Голоса, полученные независимыми кандидатами в городских округах	Голоса, полученные независимыми кандидатами в сельских округах
--------	---	--

	Доля голосов в % (кол-во участников)	Доля голосов в % (кол-во участников)
1995	6,58% (n = 163)	8,88% (n = 61)
1999	8,18% (n = 163)	9,92% (n = 61)

Одним из весомых доказательств «виртуального» характера российских партий выступают результаты выдвижения партийных списков и формирования парламента в ходе и после третьих «думских выборов» 1999 года. Так, экспертиза партийной принадлежности кандидатов, выдвинутых политическими организациями, политическими движениями и избирательными блоками продемонстрировала, что вопреки ожиданиям далеко не все кандидаты и даже не большая их часть являлись членами соответствующих политических организаций.

Так, только «Яблоко» продемонстрировало высокий уровень партийности избранных под одноименными партийными флагами депутатов в результате выборов 1999 года. Из 16 депутатов этого политического объединения 15, т.е. 93,8%, являлись членами партии. Гораздо ниже соответствующий показатель был в рядах КПРФ. Там из 67 избранных депутатов только 46, или 68,7%, попадали во внутривнутрипартийную иерархию. Несколько ниже указанный показатель был у СПС – он составил 62,5% партийности депутатских рядов: из 24 депутатов – 15 смогли продемонстрировать партийную принадлежность. Еще ниже показатели у блока «Отечество – Вся Россия»: из 37 – 17 партийных (46%) и у «Блока Жириновского»: из 17 депутатов партийных было двое, что составило 11,8%. Абсолютным рекордсменом псевдопартийности избранных по спискам депутатов стало «Единство», продемонстрировавшее 9-процентный уровень партийности своих депутатских рядов: из 64 народных избранников только 6 заявили свою партийную принадлежность к соответствующей политической силе [2, с. 15-17].

Рис. 1.

Очень любопытные выводы позволяет сделать сопоставление «партийности» кандидатов, избираемых в федеральном округе, и результатов

партий на указанных выборах. График на рисунке 1 демонстрирует, что высокий уровень партийности избирательных списков отнюдь не гарантирует высоких электоральных результатов соответствующих избирательных объединений и блоков. Напротив, чем ниже уровень партийности «проходной» части

57

списка, тем выше электоральный результат этих партий и политических объединений. Так, например, «Яблоко», имеющее самый высокий процент партийности избранных депутатов, получило менее всех мандатов, в то время как «Единство», являясь лидером по непартийности представленного списка кандидатов, по указанному критерию, в результате заняло второе место по количеству полученных думских мандатов вслед за КПРФ [2, с. 15-17].

Рис. 2.

Помимо исследования идеологических и символических характеристик основных российских партий нельзя не обратить внимание на структурно-функциональные особенности дизайна политических объединений конца 90-х.

Чтобы оценить развитие структурно-функционального потенциала российских партий конца 90-х, предлагается исследовать по предлагаемой автором модели «В.О.П.А.Д.» («Власть», «Охват», «Проникновение», «Авторитетность», «Динамика»). Данная модель применима для оценки уровня развития партийных организаций в условиях смешанной избирательной системы, применяемой на выборах в парламент той или иной страны и сочетающей принципы «пропорциональной» и мажоритарной избирательных систем. Авторская модель оценки уровня развития политических партий «В.О.П.А.Д.» включает следующие параметры:

1) степень, в которой партии получили влияние в российском парламенте («власть»). То есть, если принять за единицу власть всей нижней палаты парламента – Госдумы, а «власть» одного депутата за $1/450$ власти Думы, то наиболее властной следует признать ту партийную фракцию, которая наиболее приближена к единице, и наоборот наименее властной, ту, которая наиболее удалена от единицы в классической системе исчисления;

2) степень масштабности общенационального развития соответствующих политических структур («охват»);

3) степень, в которой партии «проникли» в регионы и на периферию, в том числе сельские территории (или что С. Фиш называет «проникновение» партий);

4) степень, в которой партии оказывают влияние на норму успешности на выборах баллотирующихся от их имени кандидатов («авторитетность»);

5) степень развития партий в рамках действующей в указанный период партийной системы («динамика»).

Пошагово обращаясь к избранным для оценки критериям анализа структурно-функционального потенциала партий, дадим краткую их характеристику.

Уровень «власти» демонстрирует тот фракционный потенциал политической силы, который партии способны мобилизовать в Госдуме, в целях увеличения своего влияния, привлечения депутатов и проведения или воспрепятствования принятию законов, нормативно-правовых актов, иных властных решений. Уровень власти партии определяется количеством замещенных партией мест в парламенте.

58

Таблица 5. Уровень «власти» основных партий: количество замещенных партийными фракциями мест в российском парламенте в 1999 - 2003 гг.

Фракции	«Единство Единая Россия»	«КПРФ»	«Яблоко»	«ЛДПР»	«Отечество Единая Россия»	«СПС»
Кол-во мест в парламенте	81	83	17	14	61	31
Развитие параметра (балл.)	5	6	2	1	4	3

Уровень охвата демонстрируют результаты партии в ходе выборов по партийным спискам.

Таблица 6. Уровень «охвата» основных партий: количество набранных партиями голосов на выборах в федеральном округе в 1999 году

%	«Партия власти» («Единство»)	КПРФ	Яблоко	ЛДПР	ОВР	СПС
%	23,32	24,29	5,93%	5,98	13,33	8,52

Развитие параметра (балл.)	5	6	1	2	4	3
----------------------------	---	---	---	---	---	---

Уровень «проникновения» наряду с уровнем «охвата» демонстрирует дееспособность региональных и местных структур политических партий и развитость структур активистов в различных регионах России не только на уровне густонаселенных, но и на уровне провинциальных, не городских территорий. Уровень проникновения определяется сравнением нормы успешности баллотировки кандидатов в городских и не городских одномандатных округах.

Таблица 7. Уровень «проникновения» основных партий: средний объем голосов, полученных кандидатами последовательных партий в городских (г) и не городских (с) (сельских) округах (%) в 1999 г.

	«Партия власти» («Единство»)		КПРФ		Яблоко		ЛДПР		ОВР		СПС	
	Г	С	Г	С	Г	С	Г	С	Г	С	Г	С
Округа/ Выдвинуто кандидатов	24	7	94	32	81	28	57	21	65	23	48	11
Среднее кол-во голосов, полученных кандидатами в %	17,18	10,32	21,43	24,70	10,99	6,08	2,97	3,96	19,30	23,66	10,70	6,89
Развитие параметра (балл.)	4	4	6	6	2	2	1	1	5	5	3	3

Уровень «авторитетности», как уже упоминалось, демонстрирует возможности партий по увеличению электорального потенциала кандидатов, баллотирующихся в региональных одномандатных округах.

Таблица 8. Уровень «авторитетности» основных партий: соотношение успешной баллотировки кандидатов «одномандатников» от основных партий и общего количества, выдвинутых данными партиями кандидатов в мажоритарных округах в 1999 г.

%	«Партия власти» («Единство»)	КПРФ	«Яблоко»	ЛДПР	ОВР	СПС
КОЛ-ВО						

победителей / всего выдвинутых	9/31	46/126	4/113	0/84	31/89	5/65
% победителей	29,03%	36,50%	3,53%	0,0%	34,83%	7,69%
Развитие параметра (балл.)	4	6	2	1	5	3

Уровень «динамики» демонстрирует потенциал партий сохранять и увеличивать уровень своего влияния на политический процесс.

Таблица 9.

Уровень «динамики» основных партий: количество замещенных партиями мест в российском парламенте в 1999 году по сравнению с 1995 годом

%	«Партия власти»	КПРФ	«Яблоко»	ЛДПР	ОВР	СПС
1995	55 (НДР)	157	45	51	-	-
1999	73 (Единство)	113	20	17	68	29
Динамика мест в парламенте	+ 18	- 44	- 25	- 34	+ 68	+ 29
Развитие параметра (балл.)	4	1	3	2	6	5

Сводный результат развития политических партий демонстрирует как уровень структурно-функциональной и организационной, так и идеологической и символической востребованности и состоятельности основных политических объединений в конце 90-х.

Таблица 10. Интегральный коэффициент развития основных партий по результатам анализа результатов избирательной кампании в Госдуму созывов 1999 и 2003 гг.: сводный результат

Параметр оценки	«Партия власти» («Единство»)	КПРФ	Яблоко	ЛДПР	ОВР	СПС
«охват»	5	6	1	2	4	3
«динамика»	4	1	3	2	6	5
«авторитетность»	4	6	2	1	5	3

«проникновение»	4	6	2	1	5	3
«власть»	5	6	2	1	4	3
Итого:	22	25	10	7	24	17
Уровень общего развития (место).	3	1	5	6	2	4

59

Обратившись к результатам избирательной кампании в Госдуму в декабре 2003 года, можно сделать ряд нетривиальных выводов.

Напомним, что в указанный период последовательность проявило менее трех пятых партий-кандидатов, участвовавших в распределении мандатов согласно результатам выборов 7 декабря 2003 года. Приведем три основных параметра, избранных для характеристики партийного развития в указанный период для выявления тенденций развития политических образований в России.

Таблица 11. Интегральный коэффициент развития основных партий по результатам выборов в Госдуму в 2003 г.: сводный результат

Параметр оценки	«Партия власти» («Единая Россия»)	КПРФ	Яблоко	ЛДПР	Родина	СПС
«охват»	6	5	2	4	3	1
«динамика»	6	1	3	4	5	2
«власть»	6	5	2	4	3	1
Итого:	18	11	7	12	11	4
Уровень общего развития (место).	1	3	4	2	3	5

Выборы в государственную Думу РФ 2003 года, проводимые по «смешанной» системе в России, привели в очередной раз к существенным перестановкам сил в партийной системе, свидетельствующим о системном кризисе института партий.

Сравнительный статистический анализ продемонстрировал особую передовую роль КПРФ как мощного политического субъекта, имевшего гипертрофированное развитие по линиям «авторитетности», локального («проникновение»), федерального («охват») и фракционного («власть») развития. При этом конец 90-х продемонстрировал, что самыми успешными партиями, согласно исследованию в рамках предложенной методологии, стали бюрократические партии или т.н. «партии власти» «Единство» и «ОВР», в

совокупности продемонстрировавшие в 1999 году наиболее высокий уровень развития практически по всем предложенным параметрам.

Второй по развитию группой партий стали т.н. «идеологизированные партии» КПРФ и СПС. СПС в частности продемонстрировало четвертый в общем зачете результат «охвата», второй результат по «динамике» и третий результат по «авторитетности» и «проникновению».

И третьей группой значительно отставших от конкурентов партий по большинству показателей стали партии т.н. лидерского типа «Яблоко» и ЛДПР.

Все это позволяет сделать вывод о системной деформации в условиях российского политического рынка конца 90-х классических идеологий в качестве основного фактора партийного строительства и инструмента политической конкуренции. С другой стороны, налицо увеличение влияния номенклатурно-административных политических образований, успешно компенсирующих отсутствие идеологической базы в классическом понимании последней, активной информационной экспансией и контр-экспансией, а также административными технологиями политической мобилизации как отличительной черты дизайна соответствующих политических партий.

-
1. «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 1999. Электоральная статистика» [Текст]. – М.: «Весь мир», 2000.
 2. Тур, А.И. «Партийность» партийных списков [Текст] / А.И. Тур, Т.Ю. Головина, А.С. Новиков // Журнал о выборах. – 2001. – № 1. – С. 15-17.
 3. Камышев, Д. Сбылась мечта. Что теперь будет с политической системой страны [Текст] / Д. Камышев, К. Смирнов // Коммерсант. Власть. – 15-21 декабря 2003. – № 49 [552]. – С.22.
 4. Нежданов Д.В. Метафора «политический рынок» как методологическая основа политических исследований [Текст]: автореф. дис. ... канд. полит. наук / Д.В. Нежданов. – Екатеринбург, 2009.
 5. Нежданов, Д.В. Метафора «политический рынок: как дискурсивный компонент и методологическая основа политических исследований [Текст] / Д.В. Нежданов, О.Ф. Русакова // Полития. – 2009. – № 4. – с. 119.
 6. Пшизова, С.Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: политический консьюмеризм в сравнительной перспективе [Текст] / С.Н. Пшизова // Полис. – 2009. – № 2.
 7. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru> (дата обращения: 24.11.2008).
 8. Официальный сайт Российского общественного института избирательного права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.roiip.ru> (дата обращения: 24.03.2009).
 9. Collier, D. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research [Text] / D. Collier, S. Levitsky // World Politics. – 1997. – vol. 49. – № 3.

10. Ishiyama, J.T. Superpresidentialism and Political Party Development in Russia, Ukraine, Armenia and Kyrgyzstan [Text] / J.T. Ishiyama, R. Kennedy // Europe-Asia Studies. – 2001. – Dec.